
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2348-0076

JIFE Impact Factor – 3.215

Samajiki Sandarsh

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Referred Research Journal

Editor

Dr. Krishna Kumar Singh

Professor

Department of Social Work

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

Varanasi

Volume - XI

No. - 3

(July – Sept. 2023)

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

CONTENTS

"Samajiki Sandarsh"

☞	कवि एवम् नाटककार "डॉ० रामकुमार वर्मा" डॉ० विमला चमोला	01-05
☞	भारतीय समाज में भेदभाव एवं असामनता डॉ. श्रीभगवान राय	06-09
☞	भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया क्या है ? डॉ. प्रदीप कुमार	10-12
☞	काशी की संस्कृति में बौद्ध धर्म की उपादेयता एवं प्रासंगिकता राजन सिंह	13-17
☞	आधुनिक जीवन-शैली में पर्यावरणीय प्रभाव धर्मेन्द्र कुमार	18-22
☞	कथा लेखन में मृणाल पाण्डेय की रचनात्मक उपलब्धियाँ चिरंजीत कुमार	23-25
☞	अभिज्ञानशाकुन्तलम् में अलंकार-सौन्दर्य डॉ. विद्या कुमारी चन्द्रा मोहिनी श्रीवास्तव	26-28
☞	1942: स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष डॉ. दमयन्ती कुमारी	29-33
☞	प्रागैतिहासिक काल से 19वीं शताब्दी तक छापाकला का संक्षिप्त परिचय रवि कुमार अग्रहरी	34-38
☞	लोक कला की उत्पत्ति त्रिभुवन कुमार	39-41
☞	विष्णु नागर का जीवन एवं कृतित्व: एक अवलोकन डॉ. मनोज कुमार सिंह	42-45
☞	आतंकवाद के उभरते नये आयाम व निराकरण : एक अवलोकन प्रेमजीत कुमार सिंह	46-50
☞	प्रारम्भिक भारतीय मुद्राओं पर राजकीय उपाधि अखिलेश कुमार	51-53
☞	भारतीय क्रांति के स्वर: प्रतिबंधित साहित्य के विशेष संदर्भ में सोनम सिंह	54-59
☞	भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता एवं सामाजिक प्रभाव डॉ. गुलाब चन्द्र मौर्य	60-64

➤	लोकतान्त्रिक मूल्यों के मध्य निर्वाचन की शुचिता डॉ. मुकेश कुमार	65-70
➤	नृत्य अभिव्यक्ति का आधार डॉ. दीपक वर्मा	71-78
➤	राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रभा परमार डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा	79-82
➤	मैथिली कविता में पर्यावरणीय स्थिति डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी	83-91
➤	मथुरा से प्राप्त जैन प्रतिमाओं का संक्षिप्त परिचय डॉ. विनय कुमार सिंह	92-95
➤	मुगल कालीन चित्रकला सनील यादव	96-100

मुगल कालीन चित्रकला

सुनील यादव*

कुरान के अनुसार द्यूत, प्रतिमानविधान और भविष्य-कथन ये सब शैतान के कार्य है मुसलमान को इनसे बचना चाहिए। हदीस में कहा गया है कि क़यामत के दिन चित्रकार घोर नरक में जाएगा। कुरान और हदीस की इस व्याख्या के कारण कट्टर मुसलमानों ने चित्रकला का घोर विरोध किया फिर भी इस्लामिक देशों में चित्रकला का पूर्णरूप से अंत न हो सका।¹⁶ दिल्ली सल्तनत में हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। फ़ीरोजशाह अपनी आत्मकथा में लिखता है कि “वस्त्रों पर चित्र बनाए जाते थे और लोगों को सुल्तान के दरबार से इस प्रकार के खिल-अत दिए जाते थे। लगाम, ज़ीन, घोड़े की गर्दनों के पट्टों, बड़े-बड़े प्यालों, तशरों, आफ़ताबों, खेमों, पर्दों, सिंहासनों, कुर्सियों तथा समस्त सामानों और सामग्रियों पर चित्र बनाए जाते थे शरा के अनुसार आपत्तिजनक होने के कारण मैंने मिटवा दिया। जो चित्र घरों, दीवारों पर बनाए गए थे, उन्हें भी मिटवा दिया।”¹⁷ अतः अपने धार्मिक कट्टरता के कारण फ़ीरोजशाह ने चित्र कला को मिटवा दिया तथा इस पर रोक भी लगा दिया। इस वर्णन से हमें पता चलता है कि सल्तनत काल में बहुत सीमित स्तर पर ही सही किंतु चित्रकला के स्वरूप थे।

इस्लाम धर्म में चित्रकारी वर्जित होने के कारण इस्लामिक संस्कृति में चित्र कला की कोई विधिवत परंपरा नहीं थी, अतः इस क्षेत्र में अन्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ईरानी चित्र कला पर चीनी प्रभाव 14वीं शताब्दी के मध्य से दिखाई देता है जो तैमूर लंग के अभियानों के कारण ईरान और चीन के मध्य सांस्कृतिक विनिमय से हुआ। तैमूर लंग और उसके वंशजों के संरक्षण में समरकन्द और हिरात में ग्रंथ-चित्र कला का विकास हुआ। चीनी चित्र कला के तत्व धीरे-धीरे घुलमिल कर ईरानी कला के अंग बन गए। इस प्रकार से देखा जाए तो ईरानी चित्र कला ने मूल प्रेरणा चीनी कला से प्राप्त किया।¹⁸

भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला शासक बाबर मध्यएशिया का था जिसका ईरान से बराबर सम्पर्क रहा अतः बाबर ईरान के सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित था। बाबर स्वयं चित्रकार नहीं था उसके दरबार में भी किसी चित्रकार के रहने का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु बाबर चित्र कला का प्रेमी था।¹⁹ वह अपने आत्मकथा में दो ईरानी चित्रकार बेहज़ाद और शाह मुजफ़्फ़र का जिक्र करता है, जिसमें बेहज़ाद को कहता है कि वह बड़ी नाज़ुक चित्रकारी करता था। दाढ़ी वाले चेहरे बहुत ही उत्तम बनाता था पर बिना दाढ़ी वाले चेहरे का चित्र अच्छा नहीं बना पाता था। शाह मुजफ़्फ़र के बारे में लिखता है कि वह बालों को बनाने में बहुत नज़ाकत पैदा करता था। बहुत कम आयु में जब वह प्रसिद्धि पर था तो उसकी मृत्यु हो गई।²⁰ संभवतः बाबर ने आगरा में हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों को तैमूरी चित्रकला के नमूने से अवगत करवाया।²¹ इस प्रकार बाबर के वर्णन से अनुमान होता है कि वह तत्कालीन चित्र-शैलियों व कला से भलीभाँति परिचित था। अतः उसे चित्र कला से बेहद लगाव था।

हुमायूँ को भी चित्र कला पसंद थी अतः उसके रुचि को हम जौहर आफ़ताबची के द्वारा एक घटना के वर्णन से समझ सकते हैं, एक बार हुमायूँ अपने वस्त्र धोने के लिए देकर स्नान के वस्त्र ही पहन कर खेमे में बैठा था कि अचानक एक पक्षी उड़कर खेमे में आया बादशाह ने खेमे का द्वार बंद करा दिया और पक्षी को पकड़वा कर कैची मंगाई तथा उसके पर कटवा दिया इसके बाद दरबार के चित्रकार से कहा कि इस पक्षी का कागज़ पर चित्र बनाकर इसे जंगल में छोड़ दे।²² इस घटना से पता चलता है कि हुमायूँ

* शोध छात्र, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी- 221005

¹⁶ हरिशंकर श्रीवास्तव, *मुगल शासन प्रणाली*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण 1999, पृ. 373.

¹⁷ सुल्तान फ़ीरोजशाह, *फ़तूहाते फ़ीरोजशाही*, अनु. रिजवी (*मुगल कालीन भारत-2*), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2016, पृ. 334.

¹⁸ रामनाथ, *मध्यकालीन भारतीय कलाएं एवं उनका विकास*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 11.

¹⁹ वही, पृ. 12.

²⁰ जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, *बाबरनामा*, अनु. रीज़वी (*मुगल कालीन भारत-बाबर*), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2018, पृ. 595.

²¹ तराचांद, *भारतीय संस्कृत पर इस्लाम का प्रभाव*, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2006, पृ. 241.

²² जौहर आफ़ताबची, *तजकिरतुल वाक़ेआत*, अनु. रिजवी (*मुगलकालीन भारत-हुमायूँ भाग-1*), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृ. 637-38.

को चित्र कला में रुचि थी। जब हुमायूँ ईरान में निर्वासित जीवन बिता रहा था, तो वह ईरान के चित्रकला से प्रभावित हुआ तथा उसकी भेंट प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद से हुआ।²³ जब वह 1550 ई. में काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसने अपनी सेवा में दो ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्मद को रखा। इन दोनों चित्रकारों से ही मुगल चित्रकला का इतिहास शुरू होता है। हुमायूँ ने इन दोनों चित्रकारों को फ़ारसी की प्रसिद्ध ग्रंथ 'दस्ताने अमीर हमजा' को चित्रित करने का कार्य सौंपा। शुरुआती योजना के अनुसार सौ-सौ चित्रों की कुल बारह जिल्लों में 1200 चित्र बनाने थे। मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस्मद ने अन्य सहयोगियों की सहायता से सात वर्ष में कुल चार जिल्लें तैयार की। ये चित्र कपड़े पर बने हैं जिस पर ईरानी विशेषता है अतः बिहज़ाद की शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर भी इन चित्रों में भारतीयता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। हुमायूँ के मृत्यु के बाद अकबर ने इस कार्य को पूरा किया। इन दोनों चित्रकारों अकबर ने के काल में प्रसिद्धि हासिल की और मुगल चित्रकला के प्रारंभकर्ता बने।²⁴ इस प्रकार हुमायूँ ने मुगल चित्रकला की नींव रखी जिसे अकबर ने आगे बढ़ाया।

मुगल सम्राट अकबर का चित्रकला के प्रति लगाव के बारे में अबुल फज़ल कहता है कि, बादशाह अपनी किशोरावस्था से ही चित्रकला के प्रति अनुराग रखते हैं और हर तरह से इस कला को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वह इसे अध्ययन व मनोरंजन दोनों का साधन मानते हैं। अतः इस कला की उन्नति हुई तथा अनेक चित्रकारों ने इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। सभी चित्रकारों के कृतियों को सप्ताह में एक बार दरोगा और लिपिकों द्वारा सम्राट अकबर के समक्ष दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। सम्राट कला की श्रेष्ठता के आधार पर पुरस्कृत करता था अथवा उनके मासिक वेतन में वृद्धि कर देता था। अकबर के दरबार में पुरस्कृत होने के बाद बहुत से उच्चकोटि के चित्रकार जुड़े जो फ़ारस के प्रतिष्ठित चित्रकार बिहज़ाद की अद्भुत कृतियों और यूरोपिय चित्रकारों के प्रतिष्ठित मौलिक चित्रों की भाँति उसके दरबार के चित्रकार उत्कृष्ट कृतियाँ चित्रित करने लगे।²⁵ अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद, दसवन्त और बसावन थे। अकबर के शाही दरबार में जब मीर सैयद अली ने प्रवेश किया तो सम्राट की इस पर बहुत कृपा थी तथा अपनी कला में यह बहुत प्रसिद्ध हुआ व सफलता के शिखर पर पहुँचा। मीर सैयद हुमायूँ के दरबार से भी जुड़ा हुआ था। ख्वाजा अब्दुस्मद अकबर के दरबार का दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार था जिस पर सम्राट की बहुत कृपा थी और इसे अमीर का पद भी दिया था। अब्दुस्मद चित्रकला में बहुत ही निपुण था जिसके निर्देशन में कई शिष्यों ने इस कला में दक्षता हासिल की। अबुल फज़ल द्वारा वर्णित मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद के अलावा दो और मुस्लिम चित्रकार मुशकी और फरूख कलमाक थे।²⁶

अकबर ने अपने दरबार में आरम्भ से ही हिंदू और मुसलमान दोनों चित्रकारों को आश्रय दिया। अबुल फज़ल ने अकबर के दरबार के सत्रह चित्रकारों का उल्लेख किया है जिसमें तेरह चित्रकार हिंदू थे जिनमें दसवन्त और बसावन प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे।²⁷ दसवन्त एक कहार का लड़का था जो अपनी कला के प्रति बहुत समर्पित था। वह चित्रकला में रुचि के कारण दीवारों पर आकृतियाँ बनाकर उसमें रंग भरा करता था। सम्राट अकबर की नज़र उस पर पड़ी तो उसे दरबार में बुला लिया। बहुत जल्द ही सभी चित्रकारों को पीछे छोड़ दिया और चित्रकला की दुनिया में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ आचार्य हो गया। दुर्भाग्य वश वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा जिस कारण आत्महत्या कर ली। बसावन भी अकबरकालीन एक श्रेष्ठ चित्रकार था जो पृष्ठभूमि चित्रण, मुखाकृति चित्रण, रंगों की संगत, आवक्ष चित्रण में अपने समय का अद्वितीय चित्रकार था। इस समय के समालोचक बसावन को दसवन्त से श्रेष्ठ चित्रकार मानते थे। इनके अलावा हिंदू चित्रकारों में केसूलाल, मुकुन्द, माधू, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावला, हरिबास और राम भी अकबर के समय के प्रख्यात चित्रकार थे, जिसका उल्लेख अबुल फज़ल ने किया है।²⁸

अकबर ने अपने दरबार के प्रमुख लोगों की सभा में चित्रकारी पर कहा था कि, "ऐसे कई लोग हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, किंतु मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। मेरा विचार है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने के विशेष साधन है, क्योंकि एक चित्रकार किसी भी सजीव प्राणी का चित्र बनाते समय एक के बाद एक अंगों का चित्र बनाता है, वह अनुभव कर लेता

²³ ख्वन्द मीर, क़ानूने हुमायूनी अनु. रिजवी (मुगलकालीन भारत-हुमायूँ, भाग-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2010, पृ. 769-70.

²⁴ हरिशंकर श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ. 374-75.

²⁵ आईन-ए-अकबरी, भाग-1, पूर्वोक्त, पृ. 236-37.

²⁶ वही, पृ. 237-38.

²⁷ सतीश चन्द्र, मध्यकालीन भारत, भाग-2, जवाहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, छठा संस्करण 2013, पृ. 455.

²⁸ आईन-ए-अकबरी, भाग-1, पूर्वोक्त, पृ. 237-38.

है कि वह उस चित्र में प्राण का संचार नहीं कर सकता, तब वह प्राणदाता ईश्वर का स्मरण करने के लिए बाध्य हो जाता है, यह उसके ज्ञान में वृद्धि करता है।” अतः इस्लामिक धर्मानुसार चित्र बनाना वर्जित था जिस कारण बहुत से कट्टर इस्लाम को मानने वाले चित्रकला से घृणा करते थे, अकबर ने अपने तर्क से चित्रकला को जायज ठहराया और चित्रकला से घृणा करने वालों को पसंद नहीं करता था।²⁹

अकबर ने बहुत से फ़ारसी के गद्य व पद्य पुस्तकों को चित्रित करवाया इसके साथ ही भारतीय पुस्तकों को भी चित्रित करवाने का काम किया। फ़ारसी पुस्तकों में ‘दास्ताने अमीर हमजा’ चंगेजनामा, ज़फ़रनामा आदि फ़ारसी ग्रंथों को कुशल चित्रकारों से चित्रित करवाया। इसमें दास्ताने अमीर हमजा को बारह ग्रंथों में बाँट कर इस कहानी के चौदह सौ से अधिक अनुच्छेदों को कुशल चित्रकारों द्वारा चित्रों का निर्माण करवाया जो आश्चर्य चकित कर देने वाले चित्र थे। इसके अलावा अकबर ने रज्मनामा (महाभारत), रामायण, नलदमन, कलीला दमन, अयार दानिश आदि पुस्तकों का भी कुशल चित्रकारों से चित्रित करवाया। बादशाह ने स्वयं बैठकर अपना चित्र बनवाया तथा चित्रकारों को आदेश दिया की दरबार के सभी अधिकारियों के चित्र बनाये जाएं। इसमें जो वर्तमान में थे उनका तथा जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे उनका भी चित्र बनाया गया। इस प्रकार चित्रों की एक बड़ी पुस्तक तैयार की गई। चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के साथ ही नक्काशों, सोने की कलाई करने वालों, रेखांकन करने वालों और जिल्दसाजों को भी अकबर ने नियुक्त किया था।³⁰

इस प्रकार मुगल सम्राट अकबर अन्य कलाओं की भाँति चित्रकला से भी बहुत लगाव रखता था। उसने अपने तर्क के माध्यम से चित्रकला से घृणा करने वाले कट्टर इस्लाम के धार्मिक लोगों को समझाया और पूर्णरूप से चित्रकारी को जायज बताते हुए अपने दरबार में उत्कृष्ट चित्रकारों को आश्रय दिया तथा उनसे सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ अपना भी चित्र बनवाया। इसके अलावा उसने कुशल चित्रकारों से तमाम धार्मिक व गैर-धार्मिक पुस्तकों को चित्रित करवाया। अतः हम कह सकते हैं कि अकबर ने हुमायूँ द्वारा बोई गई चित्रकला की बीज को सींच कर एक बड़ा दरख्त कर दिया। अर्थात् अकबर का मुगल चित्रकला में बहुत बड़ा योगदान रहा।

अकबर कालीन चित्रकला में महत्वपूर्ण विकास के बाद जहाँगीर के काल में मुगल चित्रकला ने अपने शिखर को प्राप्त किया। जहाँगीर की अन्य कला क्षेत्र से अधिक रुचि चित्रकला में थी। वह स्वयं अपनी आत्मकथा में दावा करता है कि, मैं यह बता सकता हूँ किस चित्रकार ने चित्र की रूपरेखा तैयार किया है, कौन उसमें रंग भरा है और किसने चेहरे को बनाया है। जहाँगीर के शासन काल में शिकार, युद्ध तथा दरबार के दृश्यों का चित्र बनाने के साथ ही आकृति-चित्र व पशुओं तथा फूलों को चित्रित करने की विशेष प्रगति हुई।³¹ जहाँगीर ने तूजुक-ए-जहाँगीरी में अब्दुल समद, अबुल हसन, आका रिजा, फारूक बेग, मंसूर तथा विशनदास का उल्लेख करता है जो अपने समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे।³² बादशाह ने कई विचित्र पक्षियों के चित्र अपनी आत्मकथा में चित्रकारों से चित्रित कराये हैं।³³ जहाँगीर के काल में भारतीय शैली पूरी तरह से नकल मुक्त हो गई। इसके काल में व्यक्ति चित्र बहुत उन्नतशील बनाने लगे इसके साथ ही चित्रकारों के लिए आखेट का दृश्य भी बहुत लोकप्रिय हो गया।³⁴ कुछ सिक्कों पर जहाँगीर की तस्वीर अंकित हुई मिलती है जिसमें वह अपने हाथों में फूल व प्याला लिए हुए है।³⁵

मुगलकालीन चित्रकला में व्यक्ति चित्रों में प्रभामंडल की शुरुआत जहाँगीर के काल में हुआ। इस काल के अनेक छविचित्रों में भारतीय पद्धति के समान प्रभामंडल के परम्परागत ‘वृत्त मंडलाकार’ स्वरूप को चित्रित किया गया जिस पर पाश्चात्य चित्रों का प्रभाव था। अतः इस पाश्चात्य प्रभाव से भारतीय प्रभामंडल के चित्रों का पुनः प्रादुर्भाव जहाँगीर काल में हुआ।³⁶

²⁹ वही, पृ. 238.

³⁰ वही, पृ. 238-239.

³¹ सतीश चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ. 456.

³² सोम प्रकाश वर्मा, मुगल चित्रकार विचित्र : समीक्षात्मक अध्ययन, सं. इफ़ान हबीब (मुगलकालीन भारत-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दसवाँ संस्करण 2016, पृ. 101.

³³ मुंशी देवी प्रसाद, जहाँगीरनामा, अनु. रघुबीर सिंह, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, संशोधित संस्करण 1996, पृ. 103.

³⁴ तराचांद, पूर्वोक्त, पृ. 242.

³⁵ हरिशंकर श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ. 196.

³⁶ सोम प्रकाश वर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 103.

शाहजहाँ की सम्पूर्ण रुचि स्थापत्य कला के उन्नति में लगी थी, फिर भी उसने अपने पिता की चित्रकला के परम्परा को जारी रखा तथा मुहम्मद फ़कीरुल्ला को चित्रकला विभाग का कार्य भार सौंपा था। मीर हाशिम उसका सहायक था जो रूप-चित्रण में बहुत कुशल था। सम्राट के अलावा दरबार में और लोग ने भी चित्रकला की उन्नति के लिए कार्य किया। उनमें से प्रमुख दारा शिकोह तथा आसफ़ खाँ था। दारा शिकोह द्वारा चित्रित करवाया गया चालीस लघु रूप-चित्रों का संग्रह आज भी उपलब्ध है। हालाँकि शाहजहाँ के काल में चित्रों के निर्माण में मौलिक, तेज व सहजता का अभाव दिखाई देता है अर्थात् इस काल में मौलिकता की जगह नक़ल पर अधिक बल दिया गया।³⁷ किंतु व्यक्ति चित्र व आखेट के दृश्यों का चित्रण शाहजहाँ के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था।³⁸

मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने चित्रकला-विभाग को बंद करा दिया।³⁹ क्योंकि किसी का चित्र बनाना इस्लाम धर्म में वर्जित था, जिस कारण उसकी रुचि इस कला में नहीं थी। अतः मुग़ल दरबार से चित्रकला अब देश के विभिन्न भागों में फैली। क्षेत्रीय राज्यों ने इस कला को प्रश्रय दिया। जिससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों के राज्यों में चित्रकला के विकास में सहयोग मिला। राजस्थानी शैली में शिकार, दरबारी दृश्यों के अलावा राधा-कृष्ण रास, *बारहमासा* तथा राग जैसे विषयों पर चित्रण किया गया जो मुग़ल चित्रकला से प्रभावित था।⁴⁰

मुग़ल दरबार के चित्रकार ज्यादातर व्यक्ति चित्र या दृश्यों का चित्र बनाते थे। व्यक्ति चित्रों में चेहरे को हुबहु चित्रित करते, किंतु शरीर को रूढ़िगत रूप में चित्रित करते थे। फिर भी हाथों को बहुत आकर्षक तरीके से उकेरा गया है, उदाहरण के रूप में महाराज जसवंत सिंह के चित्र तथा मोहम्मद नादिर समरकंदी के द्वारा बनाए गए आसफ़ खान के चित्र को देखा जा सकता है। प्रारम्भिक मुग़ल काल में खासकर *दाराबनामा*, *तिमूरनामा*, *रज़मनामा (महाभारत)* के बने चित्रों में युद्ध और विजय के दृश्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। शिकार तथा जंगल के दृश्यों को भी व्यापक रूप से इस समय चित्रित किया गया। आगे चलकर दरबार, धार्मिक विषय, दैनिक जीवन व सजावट के चित्रों में रुचि बढ़ी। इसके अलावा धार्मिक घटनाओं, दरवेशों के चित्र, योगी से ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते राजकुमारों का दृश्य, मस्जिदों में हो रहे नवाज़ व संतों के सम्मेलन का चित्र अकबर के बाद के एल्बमों में चित्र संग्रह मिलता है।⁴¹

मुग़ल कालीन हिंदू-मुस्लिम शैली अजंता के भित्तिचित्रों और समरकन्द व हेरात के लघुचित्रों से संबंधित थी। अतः यह देखा जाता है कि जयपुर की राजपूत, कांगड़ा शैली तथा हिमालय की श्रेणियों के हिंदू राज्यों की पहाड़ी शैलियों का झुकाव प्राचीन हिंदू चित्रकला की ओर था। वही दक्खन, लखनऊ, कश्मीर और पटना की चित्रकला शैली का अधिकतर झुकाव मुस्लिम चित्रकला की ओर था। किंतु ये सभी चित्रकला की शैलियाँ मूल रूप से आगरा या दिल्ली दरबार की शैली से निकली थी।⁴²

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मुग़ल सम्राटों ने चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबर के खुद वर्णन से पता चलता है कि वह चित्रकला का प्रेमी था। हुमायूँ अपने दरबार में चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया जिससे मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ी, वही अकबर के शासन काल में चित्रकला का समुचित विकास दिखाई देता है। अबुल फज़ल सत्रह चित्रकारों का जिक्र करता है जिसमें हिंदू चित्रकारों की बहुलता थी। जहाँगीर के काल में यह कला अपने शिखर पर पहुँची। जहाँगीर खुद को चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी बताता है। शाहजहाँ की रुचि वास्तुकला में थी फिर भी उसने अपने पिता की चित्रकारी की परम्परा को जारी रखा। औरंगज़ेब की रुचि चित्रकला में नहीं थी, इसका परिणाम यह हुआ की मुग़ल दरबार की चित्रकला प्रांतों में फैली जिससे वहाँ की स्थानीय चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल व कांगड़ा स्कूल पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। अतः प्रान्तीय चित्रकला मुग़ल दरबार से निकली चित्रकला से विकसित हुई।

³⁷ बनारसी प्रसाद सक्सेना, पूर्वोक्त, पृ. 279.

³⁸ तराचांद, पूर्वोक्त, पृ. 242.

³⁹ हरिशंकर श्रीवास्तव, पूर्वोक्त, पृ. 291.

⁴⁰ सतीश चंद्र, पूर्वोक्त, पृ. 457.

⁴¹ तराचांद, पूर्वोक्त, पृ. 242.

⁴² वही, पृ. 242-43.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सुल्तान फ़ीरोजशाह, *फ़ुतूहाते फ़ीरोजशाही*, अनु. रिज़वी (तुगलक कालीन भारत-2), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 201.
2. रामनाथ, *मध्यकालीन भारतीय कलाएं एवं उनका विकास*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.
3. जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, *बाबरनामा*, अनु. रीज़वी (मुगल कालीन भारत-बाबर), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2018.
4. जौहर आफ़ताबची, *तज़किरतुल वाक़ेआत*, अनु. रिज़वी (मुगलकालीन भारत-हुमायूँ भाग-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010.
5. अबुल फज़ल *आईन-ए-अकबरी*, भाग-1, अनु. शिव मृदुल, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020.
6. हरिशंकर श्रीवास्तव, *मुगल शासन प्रणाली*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण 1999.
7. ताराचंद, *भारतीय संस्कृत पर इस्लाम का प्रभाव*, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2006.
8. सतीश चंद्र, *मध्यकालीन भारत*, भाग-2, जवाहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, छठा संस्करण 2013.
9. सोम प्रकाश वर्मा, *मुगल चित्रकार विचित्र : समीक्षात्मक अध्ययन*, सं. इरफ़ान हबीब (मध्यकालीन भारत-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दसवाँ संस्करण 2016.
10. ख्वान्द मीर, *क्रानूने हुमयूनी*, अनु. रिज़वी (मुगलकालीन भारत-हुमायूँ भाग-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2010.
11. मुंशी देवी प्रसाद, *जहाँगीरनामा*, अनु. रघुबीर सिंह, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, संशोधित संस्करण 1996.
12. बनारसी प्रसाद सक्सेना, *मुगल सम्राट शाहजहाँ*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण 1982.